

GIMNASTIKANING RIVOJLANISH TARIXI

Alijonova F.A

Farg'ona davlat universiteti talabasi

Anotatsiya: Gimnastikaning ildizlari qadim zamonlarga borib taqalishini kam insonlar biladi. Ibtidoiy odamga omon qolish uchun hamda tabiat bilan kurashda, epchillik, kuch, chidamlilik sifatleri kerak bo'lgan. U bunday jismoniy sifatleri ov vaqtida, baliq ovlash paytida rivojlantirgan. Keyinchalik esa dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanish maqsadida muntazam jismoniy mashqlardan qayta – qayta takrorlanadigan harakatlardan foydalanib jismoniy sifatleri yaxshilagan. Jismoniy tarbiya fanining vositasi sifatida gimnastika uzoq vaqt mobaynida rivojlanib kelgan. Uning qaror topishi ijtimoiy tuzum o'zgarishi bilan, inson haqidagi fanning rivojlanishi bilan, shuningdek, urush olib borish usullarining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan. Bular gimnastikaning mazmunan o'zgarishiga, uning o'qitish uslubiyati va hatto, mashqlarni bajarish texnikasining tubdan o'zgarishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatganligi to'g'risida keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: gerkules, gimnastika mashqlari, olimpiya o'yinlari, gimnastika, jismoniy sifatler, gimnastika tarixi, jismoniy tarbiya.

XVIII—XIX asrdagi gimnastika tizimiga kirgan ayrim mashqlar Qadimgi Rimda hamda bir qancha G'arbiy Yevropa mamlakatlarida esa o'rta asrlar davridayoq harbiy-jismoniy tayyorgarlik ko'rishda qo'llanilgan edi. Yog'och otda, narvon va raqib qal'alariga hujum qilishni o'rgatishda qo'llanadigan boshqa jihozlardagi mashqlar shular jumlasiga kiradi. Akrobatik mashqlar va arqon ustidagi mashqlarni sayyor yurgan dorbozlar namoyish qilishgan. Uyg'onish davri gumanistleri yoshlarni har tomonlama tarbiyalashga katta ahamiyat bera boshlashdi. Gimnastika mashg'ulotlarini ular inson sog'lig'ini mustahkamlash va jismoniy kuchini rivojlantirishda eng yaxshi vositasi, deb bilishardi. XVI asrda jismoniy tarbiyaga oid bir qancha asarlar paydo bo'ladi. Bulardan eng mashhuri I.Merkurialisning gimnastika san'ati haqidagi asari. Muallif gimnastikani: harbiy gimnastika, davolash gimnastikasi va atletik gimnastikadan iborat uch turga ajratdi. Sog'lomlashtirish gimnastikasini, ya'ni raqibdan ustun chiqish hissi bilan bog'liq bo'lmagan gimnastikani, u asosiy jismoniy tarbiya vositasi, deb hisoblagan. Ayni vaqtda gimnastikada boshqa yo'nalish ham rivojlangan bo'lib, uning asosini shug'ullanuvchilarning chaqqonligi tashkil etgan. Fransuz gumanistyo'zuvchisi

Fransua Rablening (1494 — 1553-yillar atrofida) «Gargantyua va Pantagryuel» asarida tarbiyalanuvchilar turli mashqlar bilan, shu jumladan, yakkacho'pda, yog'och otda mashq qilishgani, arqonga tirmashib chiqqanligi, akrobatik mashqlar bajarishgani haqida ma'lumot berilgan. Shu sababli, XV asrdayoq zodagon yoshlar maktablarda ayrim gimnastika jihozlari va mashqlaridan foydalanilgan. Ular keyinchalik sport gimnastikasiga asos bo'lgan, deb hisoblash o'rinli. Ibtidoiy jamoa tuzumi odamlari o'vga, o'rim - yig'imga, turli marosimlarga va boshqa muhim voqealarga tayyorgarlikda ritmik taqlid harakatlarini ifodalaganlar. Ular qabila a'zolari bilan birgalikda jamoaviy harakatlarni bajarish jarayonida harakat uyg'unligini rivojlantirganlar. Shu bilan birga hayotiy qobiliyatlarni takomillashtirib jismoniy sifatlarni tarbiyalab borishgan. Gimnastika jismoniy faoliyatning bir shakli sifatida evolyutsiyaning bir necha bosqichlaridan o'tgan boy tarixga ega bo'lib, ularning har birida yangi shakllar, ma'nolar va usullarga ega bo'ldi. Ushbu evolyutsiyaning asosiy bosqichlarini ko'rib chiqing. Qadimgi davrlarda gimnastika tana va ong o'rtasidagi uyg'unlik ideallari bilan bog'liq falsafiy ahamiyatga ega edi. Qadimgi yunon va Rim faylasuflari jismoniy mashqlarga ma'naviy rivojlanish uchun ahamiyat berishgan. Qadimgi sivilizatsiyalar gimnastikasida mifologiya elementlari mavjud. Jismoniy kuch ideali sifatida taqdim etilgan Gerkules harbiy tayyorgarlikning ramziga aylandi. Gerkules yarim Xudo va qadimgi yunon mifologiyasining qahramoni bo'lib, ajoyib jismoniy kuch va jasoratga ega edi. Uning afsonalarda tasvirlangan ekspluatatsiyalari va sinovlari ko'pincha jismoniy mehnat va afsonaviy hayvonlar bilan janglarni o'z ichiga olgan. Gerkules haqidagi afsonalar turli tsivilizatsiyalar tarixi va madaniyatida kuzatilgan umumiy madaniy merosning ajralmas qismiga aylandi.

Gimnastika sport turi sifatida 20-asrga kelib faoliyat olib boradi, jumladan, badiiy gimnastika, sport gimnastikasi va boshqa fanlar ham. Gimnastikachilarning Olimpiya o'yinlaridagi ishtiroki gimnastikaga jahon miqyosida e'tirof beradi. Olimpiya o'yinlarida gimnastika bo'yicha birinchi musobaqa 1896 - yilda bo'lib o'tdi, ammo gimnastikaning Olimpiya sport turi sifatida rasman tan olinishi keyinroq sodir bo'ldi. Bu gimnastikaga jahon sporti maqomini berdi. Gimnastika gimnastikaning eng mashhur yo'nalishlaridan biriga aylandi. Tur halqalar, nurlar, ot, log, bar kabi snaryadlarda turli xil mashqlarni bajarishni o'z ichiga oladi. Badiiy gimnastika ham keng e'tirofqa sazovor bo'ldi va mustaqil sport turiga aylandi. Ushbu gimnastika uslubi lentalar, halqalar, to'plar va arqonlar bilan ishlashni o'z ichiga olgan yuqori texnologiyali va nafis ijrolarga qaratilgan. 20-asrga kelib gimnastikaning boshqa shakllari ham rivojlana boshlaydi, masalan akrobatik gimnastika, bu yerda asosiy

e'tibor sheriklik fokuslari va qo'llabquvvatlashga qaratilgan. Ushbu davrda ayollar gimnastikada barcha darajadagi musobaqalarda faol ishtirok eta boshladilar. Ayollar gimnastikasi erkaklar gimnastikasi kabi mashhur va raqobatbardosh turga aylandi.

Gimnastikaning chegaralangan ko'rinishi bundan taxminan 3000 ming yil oldin Xitoyliklar va Misrliklar tomonidan ishlatilgan bo'lishi mumkin. Biroq "gimnastika" termini Grek va Rimliklargacha biror marta ham tilga olinmagan. Biroq o'sha davrlarda maxsus og'ir kiyimlarda katta kuch talab qiladigan jismoniy mashqlarni amalga oshirishning deyarli iloji bo'lmagan shunga qaramay atletlar bu kiyimlarni yechib yalang'och holatda o'z mahoratlarini ko'rsatishgan. Bu atletlar keyinchalik "gimnastlar" nomi bilan mashhur bo'lishgan. Bu so'zning o'zi esa, grekcha "gymnos" so'zidan kirib kelgan. Bu davr davomida "gimnast" termini kurash sportida, nayza uloqtirish va yugurishda ishtirok etuvchi atletni tasvirlashda ishlatilgan. Keyinroq "gimnast" termini gimnaziyada o'rgatiladigan hamma sport turlarini tasvirlashda ishlatilgan. 19 asrning boshlariga kelib, Shvedlarning erkin gimnastikasi va Jon gimnastika jihozlari gimnastika o'qitish ta'limi va klublar uchun standart etib olindi. Mustaqil O'zbekiston Respublikasi gimnastlari, murabbiylari yangi sharoitda katta yutuqlarga erishishmoqda. 1993- yilda O'zbekistonda Sport gimnastikasi federatsiyasi tashkil topib, uni Xalqaro gimnastika federatsiyasi (FIJ) o'z tarkibiga qabul qildi. 1994- yilda Xirosimada o'tkazilgan Osiyo o'yinlarida O.Chusovitina tayanib sakrash va qo'shpoyalarda 2 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Markaziy Osiyo hududida, jumladan, O'zbekistonda gimnastikaning davolash, sog'lomlashtirish, amaliy jismoniy tarbiyaning yo'nalishlari ilmiy asoslangan tarixiy negizlarga ega.

Abu Ali ibn Sino «Tib qonunlari»da jismoniy tarbiyaga katta e'tibor bergan. O'z kitobida salomatlikni muhofaza qilish qoidalarini ko'rib chiqar ekan, buyuk mutafakkir jismoniy mashqlarni sog'lomlashtirish va davolash amaliyotida tutgan o'rni va ahamiyati haqida mukammal tarzda so'z yuritadi. Ibn Sino olimlar orasida birinchi bo'lib, jismoniy mashqlarni odam organizmiga ijobiy ta'sirini «Uzluksiz chuqur nafas olish jarayonini keltirib chiqaruvchi erkin harakat jismoniy mashq deyiladi», deb ta'riflagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xaitbayeva, B. (2024). THE ROLE AND METHODS OF TEACHING RHYTHMIC GYMNASTICS IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION. European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices, 2(1), 23-26.

2. Xaitbayeva, B. (2024). RHYTHMIC GYMNASTICS: INTEGRATION INTO THE PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM. *European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices*, 2(1), 15-18.
3. Хаитбаева, Б. Б. (2023). РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. *ЎОДКОР О'ҚИТУВЧИ*, 3(33), 142-146.
4. Bakhodirovna, K. B. (2023). RESEARCH OF MORPHOLOGICAL FEATURES AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF YOUTH. *Global Book Publishing Services*, 1-99.
5. Хаитбаева, Б. (2023). СОДЕРЖАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ КЛАССИЧЕСКОЙ АЭРОБИКИ. *ЎОДКОР О'ҚИТУВЧИ*, 3(27), 110-115.
6. Хаитбаева, Б. (2023). ВОЗДЕЙСТВИЕ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ НА ОРГАНИЗМ ЗАНИМАЮЩИХСЯ. *Finland International Scientific Journal of Education. Social Science & Humanities*, 11(3), 1079-1084.
7. Bakhodirovna, K. B., & Kayumovna, R. M. (2022). Formation of motor culture of students in the lessons of rhythmic gymnastics. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(10), 118-124.